

BUDJET TASHKILOTLARIDA MOLIVAVIY NATIJALAR HISOBINI TASHKIL ETISHNING XUSUSIYATLARI

Tabayev Azamat Zaripbayevich¹

dotsent

Sanayeva Durdona²

talaba

¹⁻²TIQXMMI MTU TIQXMMI MTU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584017>

Annotatsiya: Maqolada budjet tashkilotlarida moliyaviy natijalar hisobini tashkil etishning hozirgi holati, tartibi hamda hisobga olishni yaxshilash yo'llari berilgan. Shuningdek, budjet tashkilotlarining buxgalteriya hisobini samarali va sifatli shakllantirish hamda moliyaviy natijalar hisobini takomillashtirish yuzasidan tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: budjet, budjet tashkilot, moliyaviy natija, yakuniy moliyaviy natija, budjetdan tashqari mablag'lar, g'aznachilik, hisobot

Mamlakatimiz iqtisodiyoti, shu jumladan, budjet tizimida amalga oshirilayotgan chuqur va izchil islohotlar natijasida iqtisodiyotni erkinlashtirish hamda bozor munosabatlarini yanada rivojlantirish talablariga mos hisob tizimini yaratish muhim o'rin tutadi. Xususan, ularning faoliyatiga oid quyidagi huquqiy hujjatlar, jumladan, O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi, Buxgalteriya hisobi to'g'risidagi Qonun, Vazirlar Mahkamasining Budjet muassasalarini mablag' bilan ta'minlashni takomillashtirish to'g'risidagi Qarori, Budjet tashkilotlari va budjetdan mablag' oluvchilarning xarajatlar smetasi va shtatlar jadvalini tuzish, tasdiqlash va ro'yxatdan o'tkazish tartibi to'g'risidagi Nizom, Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risidagi yo'riqnoma va boshqa shu kabi me'yoriy hujjatlar qabul qilingan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 3 sentyabrdagi "Budjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi 414-sonli qaroriga muvofiq budjet tashkilotlari tomonidan kelgusi yilning yanvar oyida, ya'ni moliya yiliga qo'shimcha vaqt mobaynida o'tgan moliya yili uchun quyidagi operatsiyalar amalga oshiriladi:

- o'tgan yilgi kreditorlik qarzlari to'lanadi;
- tejab qolingan mablag'lar Budjet tashkilotining rivojlantirish jamg'armalariga o'tkaziladi.

Budjet tashkilotlarida yil yakunlari bo'yicha moliyaviy natijalarni aniqlashda mablag'larning har bir turi bo'yicha alohida holda moliyaviy natijalar shakllantiriladi. Mazkur operatsiyalar dastlab hisob registrlarida, keyin esa, mazkur hisob registrlari asosida yillik moliyaviy hisobot shakllarida aks ettiriladi.

Yil oxiridagi ushbu yakuniy buxgalteriya o'tkazma(provodka)lar tegishli tahliliy hisob-kitob jadvallari, buxgalteriya ma'lumotnomalari va tasdiqlovchi hujjatlar bilan birga 274-shakldagi alohida memorial order bilan rasmiylashtiriladi.¹

Budjet tashkilotlarida moliyaviy natijalar deganda tashkilotning barcha daromadlari (tushumlari, budjet mablag'lari bo'yicha g'aznachilik orqali amalga oshirgan kassa xarajatlari) va hisoblangan barcha haqiqiy xarajatlarining o'zaro ayrilishi natijasida kelib chiqadigan aktivning sof qiymati tushuniladi². Boshqacha qilib aytganda, budjet tashkilotlarining moliyaviy natijasi bu tashkilotning barcha aktivlari (nomoliyaviy aktivlari, moliyaviy aktivlari va debitorlari)dan majburiyatlarining (kreditorlik qarzlari) ayirmasi natijasida hosil bo'ladigan aktivning sof qiymati deb tushunish mumkin. Bundan kelib chiqadiki, budjet tashkilotlarining daromadlari bu aktivning sof qiymatini (moliyaviy natijani) oshishiga sabab bo'luvchi tashkilot aktivlarini oshishi yoki uning majburiyatlarini kamayishidir.

Moliyaviy natijalar hisobini tashkil etishda buxgalteriya hisobi oldiga quyidagi vazifalar mavjud:

- moliyaviy natijalarni belgilangan tartibda shakllantirish;
- moliyaviy natijalar bilan bog'lik muomalalarni o'z vaqtida buxgalteriya hujjatlari hamda hisob registrlarida aks ettirish;
- buxgalteriya hisobvaraqlarida moliyaviy natijalar holati to'g'risida to'liq hamda aniq ma'lumotlarni shakllantirish;
- moliyaviy natijalar bo'yicha hisobotlarni tuzish hamda ular bo'yicha asoslangan buxgalteriya axborotlarini shakllantirish.

Yuqoridagi daromadlar turlari bo'yicha budjet tashkilotining moliyaviy natijalari 2 ta bosqichga bo'lingan holda aniqlanadi:

1 - bosqichda budjet tashkilotining faqatgina moliya yili mobaynidagi (1 yanvardan 31 dekabrgacha, budjet mablag'lari bo'yicha esa moliya yiliga qo'shimcha vaqt mobaynidagi davr ham kiradi) barcha daromadlari va mazkur davrdagi (1 yanvardan 31 dekbargacha) amalga oshirilgan haqiqiy xarajatlarini solishtirish natijasida aniqlanadi.

2 - bosqichda esa mazkur aniqlangan moliyaviy natija budjet tashkilotining o'tgan yillar mobaynidagi moliyaviy natijasiga qo'shiladi. Buning natijasida budjet tashkilotining joriy davrga yakuniy moliyaviy natijasi aniqlanadi. Joriy yilga moliyaviy natijalarni ijobiy ko'rsatkich bilan yakunlanishi, ya'ni budjet

¹ S.U.Mehmonov, D.Y.Ubaydullayev "Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi". Toshkent 2012 y.

² S.U.Mehmonov "Byudjet hisobi". "Fan va texnologiya" nashriyoti, Toshkent: 2012 y.

tashkilotining joriy yilga daromadlarini uning haqiqiy xarajatlaridan ortiq bo'lishi, ikki holatni anglatishi mumkin.

Buxgalteriya hisobida budget tashkilotlarining joriy yilga moliyaviy natijalari quyidagi schyotlarda yuritiladi:

23 «Budget mablag'lari bo'yicha joriy yilga moliyaviy natijalar»;

24 «To'lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar bo'yicha joriy yilga moliyaviy natijalar»;

25 «Ta'lim muassasalarida o'qitishning to'lov-kontrakt mablag'lari bo'yicha joriy yilga moliyaviy natijalar»;

26 «Budget tashkilotini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari bo'yicha joriy yilga moliyaviy natijalar»;

27 «Boshqa daromadlar bo'yicha joriy yilga moliyaviy natijalar»;

28 «Yakuniy moliyaviy natijalar» schyotida yuritiladi.

Yuqoridagi faoliyatlar bo'yicha moliyaviy natijalar bo'yicha umumlashtirilib yakuniy moliyaviy natijalar aniqlanadi. Yakuniy moliyaviy natija - bu budget tashkilotining hisobot yili yakunida daromadlar va xarajatlar smetalari ijrosi bo'yicha daromadlar bilan haqiqiy xarajatlar o'rtasida yuzaga keladigan farqidir. Shuningdek budget tashkilotining yakuniy moliyaviy natijasi barcha aktivlarining (nomoliyaviy aktivlari, moliyaviy aktivlari va debitorlari) umumiy summasidan uning majburiyatlarini (kreditorlik qarzlarini) ayirmasiga tengdir. Budget tashkilot faoliyatining yakuniy bo'yicha moliyaviy natijalari 28 «Yakuniy moliyaviy natijalar» schyotida aks ettiriladi.

Yil yakunlari bo'yicha yakuniy moliyaviy natijalarini hisobga oluvchi subschyotlarda umumiy xolda kredit qoldig'ining qolishi tashkilotning barcha aktivlarini (nomoliyaviy aktivlari, moliyaviy aktivlari, debitorlar) umumiy summasi tashkilot majburiyatlarining umumiy summasidan ortiq bo'lganligini, debet qoldig'ining qolishi esa tashkilotning umumiy majburiyatlari summasi uning barcha aktivlari (moliyaviy va nomoliyaviy aktivlari, debitorlar) umumiy summasidan ortib ketganligini bildiradi.

Budget tashkilotlarida Budget va Budgetdan tashqari mablag'lar sarfini nazorat qilish, Budget va Budgetdan tashqari mablag'lardan oqilona foydalanishni ta'minlash bevosita hisob ishlarini tashkil qilish va yuritish orqali amalga oshiriladi. Budget tizimida boqichma-bosqich amalga oshirilayotgan islohotlar Budget tashkilotlarining daromadlar va xarajatlar smetalari ijrosi hisobi uslubiyotini yanada takomillashtirishni talab etadi. O'zbekistonda davlat moliyasini boshqarish tizimidagi islohotlarning eng asosiysi g'aznachilik tizimini to'liq joriy qilishdir. Davlat Budgeti ijrosida foydalanilayotgan g'aznachilik tizimi

davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlariga mos holda davlat xarajatlarini samarali boshqarishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar yig'indisidan iborat.

Bugungi kunda O'zbekistonda Budjetdan moliyalashtiriladigan suv xo'jaligi tashkilotlari faoliyatida rejalashtirish mexanizmini joriy qilishga dastlabki urinishlar bo'layotganligini va Budjet xarajatlarining natijaviyligini ta'minlovchi nazorat qilish mexanizmining endigina shakllanayotganligini e'tirof etish lozim.

Suv xo'jaligi tashkilotining umumiy xarajatlari tarkibini tahlil qilish jarayonida shunga e'tibor berish joizki, budjet mablag'lari hisobiga amalga oshirilayotgan jami xarajatlarning asosiy qismini ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar tashkil qiladi. Ma'lumki, ish haqiga nisbatan hisoblanadigan turli ajratmalarning, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ijtimoiy soliq summasining o'zi ham tashkilot bo'limi uchun sezilarli mablag'ni tashkil etadi.

Ushbu moliyalashtirish jarayonini ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'rtacha bo'limning har bir ishchi-hodimlari uchun budjetdan alohida ish haqi fondiga nisbatan 25 foiz miqdorda mablag' ajratiladi va aynan shu mablag'larni budjetga ijtimoiy soliq sifatida qaytarib to'laydi.

Bunday mablag'larning budjet hamda budjet tashkilotlari o'rtasida o'zaro aylanishi natijasida qator ijobiy va salbiy natijalarni ko'rish mumkin.

Ijobiy taraflari	Salbiy taraflari
Tashkilotda budjet mablag'lari hisobiga ish haqi oluvchi hodimlar soni ortib ketishining oldini oladi	O'zaro aylanayotgan mablag'larni boshqa maqsadlar uchun yo'naltirish hamda foydaga erishish mumkinligi
Budjetdan tashqari kelib tushadigan mablag'larni ish haqi fondi uchun emas balki, tashkilotning moddiy-texnika bazasini kengaytirish va boshqa xarajatlar uchun yo'naltirishga undaydi	Mablag'larning bir hisobdan boshqa hisobga ko'chirilishi natijasida bank xizmatlari uchun ortiqcha xarajatlar yuzaga keladi

Yuqoridagi taqqoslashlardan kelib chiqib, qolaversa, hozirgi davrda budjet tashkilotlarini xususiylashtirishga juda katta e'tibor qaratilayotganini hisobga olgan holda budjetdan moliyalashtiriladigan tashkilot va tashkilotlarda ish haqi va ular bilan bog'liq boshqa xarajatlarni taqsimlash yo'llarini yanada chuqurroq o'rganib chiqish lozim.

Budjet tashkilotlarida daromadlar va xarajatlar smetalari ijrosi hisobini yuritishda quyidagi hal qilinishi lozim bo'lgan jihatlar mavjud:

Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini bazaviy tamoyillarini umumlashtiruvchi alohida Davlat sektori buxgalteriya hisobi milliy standartlari ishlab chiqilib amaliyotga joriy qilinishi zaruriyati mavjud.

Buni quyidagicha izohlash mumkin, ya'ni xo'jalik sub'ektlari uchun tasdiqlangan buxgalteriya hisobi milliy standartlari shuningdek, moliyaviy hisobot xalqaro standartlarida daromadlar va tushumlarni hisobda aks ettirishning aniq talablari belgilangan ammo, budjet tashkilotlarida Budjetdan tashqari mablag'lar bo'yicha tushumlarni daromad sifatida hisobda aks ettirishning aniq mezonlari belgilanmagan. Bu holat, Budjet tashkilotlarida tushumlar va daromadlarni hisobda aks ettirishda turlicha yondashuvlarini keltirib chiqaradi.

Budjet tashkilotlari hamda xo'jalik yurituvchi sub'ektlari moliyaviy natijalari to'g'risidagi hisobot shakllaridagi asosiy farq ularning shaklidadir ya'ni hisobot shaklining ko'rinishida.

Oxirgi yillarda respublikamizda suv xo'jaligi tashkilotlari faoliyati borasida hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan izchil tadbirlar, qishloq xo'jaligiga xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish bo'yicha qabul qilinayotgan qator dasturiy yo'nalishlar qishloq xo'jaligiga xizmat ko'rsatish va tabiiyki, suv xo'jaligi sohasini, shuningdek ularga qo'shimcha xizmat ko'rsatish sohasini yuqori sur'atlar bilan rivojlantirishga boshlamoqda.

Tashkilotning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini tahlil qilish moliyaviy tahlilning yakunlovchi bosqichi bo'lib hisoblanadi. Tashkilotlar moliyaviy holatini tahlil qilishning asosiy maqsadi - moliyaviy faoliyatdagi yutuq va kamchiliklarni aniqlab, mablag'lardan yanada to'g'ri foydalangan holda hisob-kitob tartibini mustahkamlashga qaratiladi.

Suv xo'jaligi tashkilotlarining moliyaviy holatini, hozirgi faoliyatini atroflicha o'rganib chiqish natijasida ularning buxgalteriya hisobini samarali va sifatli shakllantirish hamda moliyaviy natijalari hisobini takomillashtirish yuzasidan quyidagi tavsiyalarni tadim etmoqchimiz:

1. Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga asoslangan holda suv xo'jaligi tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil etishning milliy standartlari va yo'riqnomalarni ishlab chiqish hamda ular asosida moliyaviy hisobotlarni shakllantirish va taqdim etish.
2. Budjetdan tashqari daromadni oshirish va budjet mablag'lari xarajatlarini kamaytirish maqsadida qo'shimcha iqtisodiy faoliyatlarni tashkil etish.
3. tashkilotlarning moliyaviy ahvolini o'z vaqtida tahlil qilish hamda ularning natijalarini menejerlarga taqdim etib, samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish.

4. Budget mablag'lari hisobidan to'lanadigan ish haqi bo'yicha ajratmalarni, xususan, yagona ijtimoiy to'lovlarga badallarni moliyalashtirish tizimini qayta ko'rib chiqish.
 5. Tashkilot buxgalterlari, iqtisodchilari va moliya xizmatlari xodimlarining malakasini muntazam ravishda oshirib borish;
 6. Hodimlarga motivatsiya berish maqsadida budgetdan tashqari olinadigan daromadlar hisobidan ularni rag'batlantirish..
- Ushbu xulosa va takliflarni ko'rib chiqish va belgilangan vazifalarni hamda berilgan takliflarni amaliyotda qo'llashni ta'minlash budget tashkilotlari faoliyatini samaradorligining oshishiga imkon yaratadi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonun, 2016 yil 13 aprel (yangi tahriri).
2. "Budget tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Yo'riqnomaga O'z.R AV. tomonidan 2010 yil 22 dekabrda № 2169-son bilan ro'yxatdan o'tgan.
3. Ostanaqulov M. "Budget hisobi". Darslik. - T.: "Talqin", 2008 y.
4. Ostanaqulov M. "Budget tashkilotlarida buxgalteriya hisobi". O'quv qo'llanma - T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2009 y."
5. S.U.Mehmonov. "Budget hisobi". O'quv qo'llanma.-T.: "Fan va texnologiya", 2012 y.
6. S.U.Mehmonov, D.Y.Ubaydullayev "Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi". Toshkent 2012 y.
7. Останақулов М. "Бюджет ташкилотларида молиявий натижалар ҳисоби". Иқтисод ва молия журнали, №3, 2011 й.
8. С.Н.Ташназаров, "Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг методологик асосини такомиллаштириш", "Халқаро молия ва ҳисоб" илмий электрон журнали. № 2, апрель, 2018 йил.